

IJTIMOYIY SOHANI QO'LLAB-QUVVATLASHDA DAVLAT BYUDJETNING AHAMIYATI (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)

U.J. Aytmuratova¹ N. Sabirbaev²

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635763>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

*Ijtimoiy ta'minot,
byudjetdan tashqari
jamg'armalar, pensiya
tizimi, jamg'ariladigan
pensiylar, ijtimoiy
pensiylar, pensiya
ta'minoti, pensiya yoshi.*

ABSTRACT

Maqolada mamlakatimizda aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlarini moliyalashtirishda davlat mablag'larini samarali taqsimlash va ulardan maqsadga muvofiq foydalanishni tashkil etish to'g'risida bayon etilgan. Shuningdek bu maqolada mamlakatimizda aholi turmush darajasining uzluksiz oshib borishi, fuqarolarning ijtimoiy ehtiyojlarini qondirilishi, ijtimoiy guruhlarning moddiy ta'minoti davlat ijtimoiy siyosatining muhim yo'nalishiga aylanishi va davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohatlar haqida yozilgan.

Aholini ijtimoiy himoya masalasi umumiy insoniy muammo bo'lib, o'zida xuqiqiy, iqtisodiy, ijtimoiy, psixologik jarayonlarni jipslashtiradi. Xalqning ijtimoiy - iqtisodiy taraqqiyotiniing turli bosqichlarida ijtimoiylik qo'riqlash har bitta davlatning insonparvarlik, adolatli siyosatining yemishi sifatida tasvirlanib kelgan. Dunyodagi iqtisodiy rivojlanish saviyasi har xil bo'lgan davlatlarning deyarli barchasida ijtimoiy himoya qilishning turli shakllariga muxtoj bo'lgan xalqning ijtimoiy guruhlari har qanday sharoitda bor bo'ladi. Har bitta mamlakatta insonparvarlik nuqtai nazaridan o'z fuqarolarini ijtimoiy yordamga muxtoj tabaqalarga madaniy yordam ko'rsatishni tashkil etadi, o'z konstitutsiyalarida berilgan huquqiy imkoniyatlardan foydalanib, aholini ijtimoiy himoya qilishning mavjud shart-sharoitlaridan

kelib chiqqan holda ro'yobga oshirib boriladi. O'zbekiston Respublikasida aholi farovonligini belgillaydigan asosiy omillar qatorida davlat moliyasi, davlat byudjeti xususan, davlat maqsadli jamg'armalar hamda ularning pul aylanmasining barqarorligi belgilab olindi. Ijtimoiy rivojlanish jarayonida mamlakatlik maqsadli jamg'armalar xizmatini tashkil etish va qaznachilik ijrosin ta'minlash ishlari davlatning o'z funktsiya va vazifalarini toliq bajarish va ijtimoiy muammolarni yechish maqsadida ro'yobga oshirilmoqda.

Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralarini moliyalashtirishda mamlakat mablag'larini samarador taqsimlash va ulardan maqsadga muvofiq foydalanishni tashkil etish katta ahamiyat kasb etadi. Lekin bu maqsaddagi xarajatlarni rejalashtirishda davlat dasturlari hajmi

daromatlar va xarajatlar nisbati ham hisobga olinadi. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida byudjetning ijtimoiy yo'naltirilgan xarajatlarini ta'minlash, fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va keng ko'lamli ijtimoiy dasturlarni sarmoyasi bilan ta'minlash, ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish manbalaridan samarador foydalanishni taqazo etadi.

Davlatning Konstitutsiyasi, odatda, yoshi bo'yicha, kasal, mayib yoki boquvchisini yo'qotganda, bolalarni tarbiyalash uchun va qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarda har bitta odamning ijtimoiy ta'minotini vakolatlaydi. Iqtisodiy kategoriya sifatida ijtimoiy ta'minotga quyidagicha ta'rif berish mumkin: jarayonda fuqarolarni madaniy ta'minlash va ularga xizmat ko'rsatish uchun milliy daromadning bitta bo'lagi hisobidan pul mablag'larini ijtimoiy jamg'armalarin shakllantiriladigan va ulardan foydalanadigan taqsimlash nisbatlar tizimiga ijtimoiy ta'minot deyiladi. Mana shu keng manoda, ijtimoiy ta'minot jamg'armalarin shakllantirish manbalari va ta'minotni tashkil etishga aloqador bo'lmagan holda jamiyat barcha a'zolarining tegishli tarzda ta'minlanishini qamrab oladi.[1]

O'zbekistonda onalik va bolalik muhofazasiga alohida e'tibor qaratish, ularning salomatligini saqlash mamlakat siyosatining ustun yo'nalishlaridan hisoblanadi. Hukumatimizning bevosita tashabbusi bilan onalik va bolalikni qo'riqlash bo'yicha ketma-ket islohotlar amalga oshirilib, "Salomat ona -salomat bala" dasturi umummilliy harakatga aylandi. Oila, mahallalar, mehnat jamoalari, o'quv yurtlarida aholi o'rtasida salomat turmush tarzini shakllantirish,

reproduktivlik salomatlikni asrash kabi muammolarda targ'ibot-tashviqot ishlari olib borildi. Shuning na'tijasida O'zbekiston dunyoning 125 davlati orasida xotin-qizlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va onalikni qo'riqlash bo'yicha yetakchi o'rinlardan birini egallab turibdi.

O'zbekistonda ijtimoiy muammolarga da katta e'tibor qaratilib, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlashga erishilmoqda. Ayniqsa, Yurtimizda xalqning keksa toifasiga g'amxo'rlik etish dolzarb vazifa deb qaralmoqda. Nafaqa ta'minoti tizimini ijtimoiy himoya qilishning bitta bo'g'ini sifatida yuzaga keldi. Dastlab nafaqa ta'minoti mamlakat tomonidan toliq vakolatlangan bo'lsa ham, keyinroq iqtisodiyotni transformatsiyalashishi sababdan bu soha keksa va yosh avlodlar o'rtasida daromadlarni takroriy taqsimlash vazifasini bajarilmoqda.

Fuqarolarni ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirish va kambağallikni qisqartirish mamlakat siyosatining ustun yo'nalishi sifatida belgilanib, aholini yangi ish o'rinlari va kafolatli daromad manbai, mutaxassis tibbiy va ta'lim xizmatlari, munosib yashash shart-sharoitlari bilan ta'minlash sifat tomonidan yangi bosqichga ko'tarildi. So'nggi besh yillik islohotlarning na'tijasida mamlakatimizda Yangi O'zbekistonni tuzishning zarur siyosiy - huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy -marifiy asoslari yaratildi.

Jahon miqyosidagi murakkab jarayonlardir va mamlakatimiz bosib o'tgan rivojlanish natijalarini teran tahlil etgan holda keyingi yillarda «Inson qadri uchun» prinsipi asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiyalash va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va

manfaatlarini so'zsiz ta'minlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning ustun yo'nalishlarin belgilash maqsadida «Harakatlar strategiyasidan — Taraqqiyot strategiyasi sari» prinsipine asoslanib ishlab chiqilgan 7 yo'nalishdan iborat «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi» haqidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni qabul qilildi. *Taraqqiyot strategiyasida inson qadrini ulug'lashga yo'naltirilgan ijtimoiy himoya siyosati bo'yicha belgilangan vazifalar doirasida:*

a) 2026-yilga qadar ehtiyojmand aholi ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam bilan to'liq qamrab olish;

Aholini ijtimoiy himoya qilish milliy strategiyasi loyihasini ishlab chiqish:

ijtimoiy himoya sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish;

ijtimoiy sug'urta tizimini yaratish, jumladan ijtimoiy sug'urta jamg'armasini tashkil etish;

kam ta'minlangan oilalarga ijtimoiy yordam va xizmatlarni ijtimoiy shartnoma asosida taqdim etish;

"Ijtimoiy himoya yagona reyestri" axborot tizimida yordamga muhtoj ayollar, yoshlar va nogironligi bo'lgan shaxslar bo'yicha alohida ma'lumotlar bazasini yaratish, jumladan "Temir daftar", "Yoshlar daftari" va "Ayollar daftari"ni "Ijtimoiy himoya yagona reyestri" bilan integratsiya qilish;

b) Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida birinchi — to'rtinchi sinf o'quvchilarini Davlat budjeti mablag'lari hisobidan bepul ovqat (nonushta yoki tushlik) bilan ta'minlash yo'lga qo'yish.

v) 2023-yil 1-yanvardan boshlab pensiyani hisob-kitob qilish uchun ish

haqining maksimal miqdori pensiyani hisoblash bazaviy miqdorining o'n barobaridan o'n ikki barobarigacha oshirish;

O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risida"gi Qonuniga quyidagi o'zgartirishlar kiritilishini nazarda tutuvchi Qonun loyihasini kiritish:

ayollarga pensiya hisoblashda ularning bolani parvarishlash ta'tilida bo'lish vaqtining hammasini jamlaganda ish stajiga qo'shib hisoblanadigan 3 yillik davrni 6 yilga oshirish;

bolalikdan nogironligi bo'lgan bolalarga 18 yoshgacha qaralgan davrni pensiya tayinlashda ish stajiga qo'shib hisoblash.[2]

Taraqqiyot strategiyasida inson qadrini ulug'lashga yo'naltirilgan ijtimoiy himoya siyosatida begilab o'tilgan vazifalarni hayotga tatbiq etish va davlat tomonidan ehtiyojmand aholi qatlamini adolatli ijtimoiy siyosat yuritish orqali qollab-quvvatlash natijasida fuqarolarning turmush darajasini yaxshilanishiga asos bo'lmoqda. Fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va kambag'allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilandi. 2022-yilda Davlat dasturi tadbirlarini amalga oshirishning jami xarajatlari jami 55 trln so'm va 11,7 mlrd AQSh dollari bo'lib, shundan Davlat budjeti va Davlat maqsadli jamg'armalari mablag'lari hisobidan 35,3 trln so'm va 165 mln AQSh dollari ajratilishi ko'zda tutilgan.[2]

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni ijrosini ta'minlash, Qoraqalpog'iston Respublikasi

hududlarida sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmatlar sohasining kelgusi besh yildagi istiqbollarini hamda har bir tuman va shaharning "o'sish nuqtalari"ni belgilash, ijtimoiy sohani rivojlantirish orqali aholi salomatligi hamda turmush darajasini yanada yaxshilash maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 4-apreldagi "Aholining turmush darajasini yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori bilan Qoraqalpog'iston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha muhim vazifalar belgilab berildi. Jumladan, Qoraqalpog'iston Respublikasida 2022 — 2026-yillarda yalpi hududiy mahsulot hajmini 1,5 baravarga, sanoat

mahsulotlari hajmini 1,5 baravarga, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishni 1,2 baravarga, xizmatlar hajmini 2,9 baravarga hamda qurilish ishlari hajmini 1,4 baravarga oshirishni nazarda tutuvchi shahar va tumanlar kesimidagi maqsadli ko'rsatkichlar parametrlari qaror bilan belgilab berilgan.[3]

Aholini yangi ish o'rinlari va kafolatli daromad manbai, malakali tibbiy va ta'lim xizmatlari, munosib yashash sharoitlari bilan ta'minlash sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 4-apreldagi 155-son qaroriga 6-ILOVA

**2022-yilda Qoraqalpog'iston Respublikasida ijtimoiy soha obyektlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, xizmatlar sifati hamda qamrovini oshirish bo'yicha kompleks tadbirlar
MANZILLI RO'YXATI**

T/r	Amalga oshiriladigan chora-tadbirlar	O'lchov birligi	Quvvati	Loyiha qiymati* (mln so'm)	shu jumladan
					2022-yil
	Jami	-	-	697 975,7	691 882,7
	I. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari	o'rin	5 020	152 457,6	152 457,6
	II. Xalq ta'lim tashkilotlari	o'rin	24 254	284 514	284 514
	III. Sog'liqni saqlash tashkiloti	o'rin	1 103	152 033	152 033
	IV. Madaniyat markazlari	obyekt	9	44 493	38 400
	V. Jismoniy tarbiya va sport obyektlari	o'rin	1 080	58 900	58 900
	VI. Mahallalarning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash	obyekt	13	5 578	5 578

[3]

Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 4-apreldagi 155-son qaroriga
1-ILOVA

**Qoraqalpog'iston Respublikasini 2022 — 2026-yillarda kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturining maqsadli
KO'RSATKICHLARI**

T/r	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Jami	Yillar kesimida				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Byudjet tushumlari	mlrd so'm	1,4 baravar	2 356,2	2 546,0	2 766,5	3 029,4	3 335,8

2.	Ishsizlik darajasi	foiz	-	9,3	8,7	7,5	7,1	6,9
3.	Kambag'allikni qisqartirish	foiz	50	6,9	9,5	10,3	11,2	12,0
4.	Aholining ichimlik suv bilan ta'minlanish darajasi	foiz	-	70,4	76,3	82,6	86,7	89,7
5.	Oqova suv tizimi bilan qamrov darajasi	foiz	-	19,9	21,9	26,7	34,3	40,8
6.	Elektr ta'minotini yaxshilash:	-						
7.	Gaz ta'minotini yaxshilash:							
8.	Issiqlik ta'minoti tizimi obyektlarini yangidan qurish, rekonstruksiya va modernizatsiya qilish.	km	96,1	1,6	16,3	33	28,5	16,7
		obyekt	550	79	54	84	171	162
		mlrd so'm	284,3	10,8	26,9	170,3	43,1	33,2
9.	Avtomobil yo'llarini yaxshilash:	km	4 485,1	262,2	973,3	1 033,7	1 083,6	1 132,3
10.	Ko'priklarni qurish va ta'mirlash	dona	348	22	67	82	87	90
11.	Hududlarda yuqori tezlikdagi internet tarmoqlari bilan qamrab olish	foiz	-	42	54	74	85	100
12.	Irrigatsiya va melioratsiya tarmoqlarini yaxshilash:	km	1 265,6	226,1	213,6	246,6	277,0	302,3
13.	Tibbiyot muassasalarini qurish-ta'mirlash hamda jihozlash	soni	92	22	16	19	18	17
		mlrd so'm	481,7	116,6	92,8	87,3	94,6	90,4
14.	Maktabgacha ta'lim bilan qamrov darajasi	foiz	-	80,1	83,4	86,0	89,2	89,7
15.	Nodavlat va oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish	dona	541	132	103	102	102	102
		o'rin	14 915	3 970	2 795	2 700	2 750	2 700
16.	Umumta'lim maktablari qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash:	dona	384	53	56	84	97	94
		ming o'rni	89,5	3,5	9,5	25,6	27,6	23,3
		mlrd so'm	2 957,4	193,6	306,7	709,9	853,4	893,8
17.	Madaniyat muassasalarini qurish-ta'mirlash	dona	50	8	7	6	14	15

[3] Odamlarning turmush darajasini oshirishga qaratilgan ilojlar hajmini kengaytirish, ayniqsa, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlami daromadlarini ketma-ket oshirib borish maqsadida : 2022-yilning 1-iyundan e'tiboran Byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, nafaqalar, nogironlik va boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari miqdori 12 foizga oshirildi.[3]

2022-yilning 1-iyundan e'tiboran O'zbekiston Respublikasi hududida :
 - mehnatga haq to'loshing eng kam miqdori - oyiga 922 000 so'm;

- bazaviy hisoblash miqdori - oyiga 300 000 so'm;
 - nafaqani hisoblashdagi bazaviy miqdori - oyiga 324 000 so'm;
 - yoshqa doir eng kam nafaqalar - oyiga 633 000 so'm;
 - zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi fuqarolarga beriladigan nafaqa - oyiga 500 000 so'm;
 - ish staji toliq bo'lmagan vaqtdagi nafaqalarning eng kam miqdori qo'shimcha to'lovni hisobga olgan holda - oyiga 500 000 swm;
 - Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilarning bir nafar mehnatga

qobilyatsiz oila azosi uchun nafaqa miqdori – oyiga 500 000 so'm etib belgilandi[4]

Respublikaniń davlat byudjetining asosiy bo'lagi ijtimoiy -madaniy sohalarni moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Moliya organlarining vazifasi tasdiqlangan byudjetda nazarda tutilgan barcha choralarni vaqtida va toliq moliyalashtirish ta'minlash hisoblanadi. Bu vazifalarni bajarish uchun tegishli yo'nalishlari bo'yicha xarajatlar to'lovini to'g'ri tashkil etish zarur.

Mamlakatimizda har yili o'rtacha 700 mingta bola dúnyaga keladi, farzandli bo'lgan ayollar kamida 4 oyga qadar ishtan ajralgan holda dekret ta'tiliga chiqadi. Shu sababli Prezidentimiz o'zining bayonotida «Ochiq aytib o'tish zarur, ayni vaqtda byudjet idoralari homiladorlik nafaqasini toliq to'lab bersa ham, yakka sektorda bu xarajatlar sababli ayollarni rasmiy ishga olishdan qochish holatlari ham bor», deb aytib o'tdi. Shu sababli, 2022 yili 1-sentabrdan e'tiboran yakka sektorda rasmiy ichlaydigan ayollarga xomiladorlik nafaqasini davlat tomonidan kafolatli tólab beradigan tizim yaratilishini qayd etti. Ularga 4 oyga 2 mln. Sóm miqdorida bir martalik homiladorlik nafaqasi to'lab beriladi. Bu maqsadlar uchun, byudjetten 2022 yilda 200 milliard so'm, 2023 yilda bo'lsa 1, 7 trillion so'm yo'naltiriladi.

Mamlakatimizda pensionerlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni yanada kuchaytirish, keksalar va keksa yoshtagilarga atroflicha g'amxo'rlik qilish, fuqarolarning davlat nafaqa ta'minoti tizimini takomillashtirish va sohada mavjud muammolarni bartaraf etish uchun ketma-ket choralar amalga oshirilmoqda. [4]

Bugungi kunda davlat nafaqalarini belgilashda 30 turdagi hujjat taqozo etiladi

hamda ularni taklif qilishga mas'ul 14 tan ortiq vazirlik va tashkilotlarda idoralik axborot tizimlari, elektron resurs va malumotlar bazalarining yo'qligi qog'oz tarzida ish yuritishdan voz kechish va hujjatlarni to'plash jarayonini elektronlashtirishga to'sqinlik etib kelmoqda.

Shu boisdan, «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi» niń «Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalin rivojlantirish» yo'nalishida «pensiya ta'minoti tizimini takomillashtirish» bo'yicha maqsadi belgilanib olindi. U yerda, fuqarolarning nafaqa miqdorlari davlatning iqtisodiy ko'rsatkichlariga mos ketma-ket oshib borishini ta'minlash, xalqaro ta'moyil va standartlarga mos ko'p bosqichli va mamlakat tomonidan kafolatlangan nafaqa ta'minoti tizimini joriy etish va fuqarolardan ortiqcha hujjatlar taqozo etmasdan idoralar masofaviy elektron ma'lumot almashuvi asosida nafaqa belgilash tizimiga o'tish vazifalari belgilandi.[2]

Jahon ta'jriyasi shuni ko'rsatadiki, nafaqa xizmati darajasini ko'tarish, buning uchun qo'shimcha xaziralarni tortish, nafaqa tizimlarining moliyaviy barqarorligi ta'minlash, xodimning nafaqasini bevosita uning o'z mehnati bilan qo'shgan hissasiga bog'lash hamda nodavlat nafaqa tizimini shakllantirishga qaratilgan cjoralarni amalga oshirishni nazarda tutadi.

Yakunlab aytganda, nafaqa ta'minoti tizimida islohotlarni amalga oshirish davlatni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishning ustun vazifalarining biri dir. Davlatning iqtisodiy salohiyati va xalqning ijtimoiy muhofazasi bilan aloqador bu masalada belgilangan qonun qoidalariga qat'iy rioya etilishin ta'minlash

zarurli hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi yonidagi byudjettan tashqari Nafaqa jamg'armasi daromadlarini ko'paytirish va Nafaqa jamg'armasi daromadlarining mavjud manbalarini mahkamlash bilan aloqador bo'lgan masalalarni izma-izlik bilan yechish zarur. Bugungi kunda mamlakatimizda o'tkazilayotgan islohotlar barcha

jabhalarni, xususan, nafaqa ta'minoti tizimini ham qamrab oladi. Sababi barcha islohotlarning asl maqsadi, insonga munosib turmush shart-sharoitlarini yaratishdan iborat hisoblanadi. Ushbu masalalarning ijobiy hal bo'lishi mamlakatta nafaqa ta'minoti tizimini rivojlanishiga aloqadordir.

References:

1. Malikov T. S., Uimjonov O. O. Moliya. Darslik / Toshkent Moliya instituti.- Toshkent: 2019.- 882 sahifa. 509-sahifa
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 28.05.2022 yildagi PQ-262-son, 28.05.2022, <https://www.lex.uz/ru/docs/-6038081>
3. <https://lex.uz/ru/docs/5841063>. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ish haqi miqdorini oshirish to'g'risida" Farmoni, 20.05.2022 yildagi PF-138-son
5. Vazirlar mahkamasining 04.04.2022 yildagi 155 –sonli "2022 -2026 yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududlarini kompleks ijtimoiy – iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga doir qoshimcha chora-tadbirlari to'g'risida" qarori 4 апреля 2022 г. № 155
6. Xalq so'zi gazetasi 1-mart 2022 – yil